

XX ASR BOSHLARI TARIXIY-MADANIY SHAROITI VA CHO'L PON IJODIYOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506214>

Amonjonov Sardorbek Nabijon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti Tarix

Fakulteti talabasi

Annotatsiya: *XX asr o'zbek xalqi boshiga ko'p sinovlarni duchor qildi. Mustamlakachi Chor hukumati o'zbek madaniyatiga, adabiyotiga qanchalik qarshilik qilmasin rivojini to'xtata olmadi. XX asrda jadidlar Chor hukumatiga qo'rqmay qarshi chiqdilar ular M.Behbudiy, Fitrat, Munavva Qori, A.Avoloniy, Hamza, Cho'lpon va boshqalar. Ularning ayniqsa Cho'lponning publistik maqolalari ko'pchilikni diqqatini o'ziga qaratdi. Ushbu maqolada Cho'lpon hayoti va ijoldi haqida fikr mulohaza yuritimiz.*

Kalit so'zlar: *publistik, dramatik, jadid, savdogar, mezon, ziyoli, yuksalish, Chor hukumati, istiqlol.*

Farg'na vodiysidagi jadidchilik harakati va jadid adabiyoti to'g'risida gap borganda, birinchi navbatda, Qo'qon ko'z oldimizga keladi. 1917 yil oktabr oyining so'ngi kunlarida Turkiston Muxtoryati hukumatining xuddi shu yerda tashkil topganligi tasodif emas. Ammo, modomiki, Andijon shaxri Cho'lpondek jadidchilik harakati va jadid adabiyotining buyuk namoyondasini yetkazib bergan ekan, demak, bu yerda ham asr boshlarida taraqqiyparvarlik harakatining yuzaga kelishi uchun qulay zamin bo'lgan. Afsuski, biz shu vaqtga qadar XX asr boshlaridagi Andijon adabiy muhitining jadidchilik harakati bilan tutashgan nuqtalarini o'rganmadik. Agar masalaga bugun qo'limizda mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosida yondashsak, o'tgan asr boshlarida Andijonda Cho'lponning jadid shoiri sifatida dunyoga kelgani bejiz emasligini chunamiz.[1,185]

"Cho'lpon" taxallusi bilan ijod qilgan Abdulxamid Sulaymon o'g'li 1897-yilda Andijon shaxrining Qatorterak mahallasida o'ziga to'q savdogar oilasida tug'ilgan. Otasi gazlama sotish bilan bir qatorda "Rasvo" taxallusida she'rlar yozgan va o'z devonini ham tuzgan.[2,428] Ziyoli oilada tug'ilgan Cho'lpon qizg'in ijodini

16 yoshdan boshlagan, uning dastlabki asarlar "Sadayi Turkiston" va "Sadayi Farg'ona" kabi jadid asarlarida va Orenburgda chiqayotgan "Sho'ro" jurnalida bosila boshlagan. Cho'lponning nomi tez orada

Turkiston va boshqa mintaqalarda xam mashhur bo'lib, jadid adabiyotining yirik vakillaridan biriga aylandi.

Cho'lponning "O'zbek yosh shoirlari" (Toshkent, 1922) to'plamida 14 ta sheri bosildi. "Uyg'onish" (1922), "Buloqlar" (1923), "Tong sirlari" (1926), "Soz" (1935) kabi 4 ta she'riy to'plamlari nashr qilindi. Uning "Yorqinoy" (1926) va "Gunoh" (1923) dramatik asarlari, "Kecha va kunduz" (1936) romani mashhurdir. Cho'lpon o'z ijodida istedad va jaxolat millatning taraqqiyot va xo'riligini bo'g'uvchi illatlar ekanini badiiy aks ettirdi. Uning ijodining asosiy mezoni Turkiston istiqloli uchun kurash va milliy g'oya tashkil etish edi. Cho'lponning "Ozod turk bayrami" (1917), "Buzilgan o'lkaga" (1920), "Go'zal Turkiston" (1922), "Qurbon" (1923), she'rlari va "Vayronalar orasidan", "Chimkent xatlari

", "Yo'l esdaligi" (1921-1922) kabi publistik maqolalarida Turkiston istiqloli kurashchilarining yorqin obro'zi chizildi, mustabid sovet rejimining kirdikorlarini fosh qildi.[2.154]

Cho'lpon teatrchilik bilan ham shug'ullangan. Ayniqsa Buhoro va Moskvada ekanligida bir qator dramalar yozdi. Mutaxassislar uning "Boy" 1914, "Xalil farang" 1917, "Yorqinoy" 1920, "Cho'pon sevgisi", "Cho'ring isyoni", "Mushtimzo'r", "O'rtoq Qarshiboyev", "Hujum" kabi sahna asrlari yozilgani xaqida malumotlar beriladi. Lekin afsuski ularning aksariyati matni yo'q taqdiri nomalum. Ayrimlarini mazmuni va yo'nalishi haqida malumot bor. Masalan, Validiy "Cho'ring isyoni", "Mushtimzo'r", "O'rtoq Qarshiboyev" o'zbek inqilobiy harakati tarixidan olingan deb yozadi. [3.3435]

Shuni xulosa qilish mumkunki XX asrda Turkiston madaniy hayotida yuqorilash bo'ldi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Bu vaqtda albatta bu yuksalish chor hukumatiga aslo o'ziga singdira olmas edi, shuning natijasida ziyolilarga tinimsiz taqib choralari ko'rildi. O'rta Osiyo ziyolilariga yani jadidlarga qarshi turli xil uldurmalarini to'qib chiqaradigon kompaniyalar tuzilib taqib choralari juda yuqori cho'qqisiga yetdi. Lekin mustamlakachi Chor hukumatini qattiq qarshiligiga qaramay Cho'lpon ham boshqa ziyolilarimiz singari o'z ijodini aslo to'xtatmadi hayotini oxirigacha qizg'in ijodini davom ettirdi. O'zbekiston respublikasi mustaqillikka erishgach Cho'lponning nomi tiklanib unga Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlatin mukofotini 1991-yilda va 1999-yilda Mustaqillik ordeni berildi. Uning nomini abadiylashtirish uchun 1997-yilda uning 100 yilligi nishonlandi va u tug'ulib o'sgan Andijonda Cho'lpon uy-muzeyi tashkil etildi. Shu o'rinda prizdentimizning so'zlarini yodga olamiz: Agar ziyolilarimiz, adabiyotshunoslarimiz,

yoʻzuvchilarimiz qalami bilan hozirgi adolatni qoʻrqmasdan yozsa,
Abdulla Qodiriy, Cholpon, Fitratlar ruhi shod bolar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYHATI:

1. N.Karimov XX asr adabiyoti manzaralari 1-kitob Toshkent
“Oʻzbekiston” 2008
2. B.Qosimov va boshqalar milliy uygʻonish davri oʻzbek adabiyoti
Toshkent “Manaviyat” 2004
3. M.Joʻrayev va boshqalar Oʻzbekiston savet mustamlakachiligi
davrida 2-kitob “Sharq” nashriyoti-matba konserni bosh taxriryati
Toshkent-2000